

O'ZBEK TILI TARIXI. FANNING ASOSIY MOHIYATI

Allamberganova Sharban Omirbayevna

**Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegeyli tumani,
5-sonli maktabning O'zbek tili fani o'qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8153384>

Annotatsiya: O'zbek tili uyg'ur tili bilan birgalikda qarluq tili guruhiga kiradi. Qarluq tili tarixiy jihatdan O'rta Osiyo guruhiga, ayniqsa, g'arbiy xun shaxobchasiga kirgan tillar bilan oiladoshdur.

Kalit so'zlar: badiiy matn, adabiy-estetik tahlil, sharhli o'qish, izohli o'qish, adabiy o'qish.

XI asrdan keyingi O'rta Osiyo turkiy tillari, shu jumladan, o'zbek adabiy tilining rivojlanishidagi ma'lum davrlarni belgilash mumkin. Til tarixini o'rganishdagi eng muhim masalalardan biri – davrlashtirishdir. Davrlashtirish uchun o'zbek tili va unga urug'dosh bo'lgan turkiy tillarning kelib chiqishi, taraqqiyot bosqichlari, o'zaro munosabatlari aniqlanishi lozim.

Ma'lumki, davrlashtirish turkiy tillarning tasnifi bilan ham bog'liqdir. Tasnif ma'lum darajada tillar tarixini davrlashtirish demakdir. Chunki tasnifda ham, davrlashtirishda ham bir xil printsiptga amal qilinadi.

Turkiy tillarning tasnifi XI asrda M. Koshg'ariy tomonidan berilgan bo'lsa ham XIX asrgacha bu tillarning mukammal tasnifi yaratilmagan yedi. XIX asrdan boshlab turkiy tillarni rus olimlari tasnif qila boshladilar. Til tarixini o'rganishdagi yeng muhim masalalardan biri — davrlashtirishdir. Davrlashtirish uchun o'zbek tili va unga urug'dosh bo'lgan turkiy tillarning kelib chiqishi, taraqqiyot bosqichlari, o'zaro munosabatlari aniqlanishi lozim.

Ma'lumki, davrlashtirish turkiy tillarning tasnifi bilan ham bog'liqdir. Tasnif ma'lum darajada tillar tarixini davrlashtirish demakdir. Chunki tasnifda ham, davrlashtirishda ham bir xil printsiptga, ya'ni tarixiylik printsiptiga amal qilinadi.

Turkiy tillarning tasnifi XI asrda M. Koshg'ariy tomonidan berilgan bo'lsa ham, XIX asrgacha bu tillarning mukammal tasnifi yaratilmagan yedi. XIX asrdan boshlab turkiy tillarni rus olimlari tasnif qila boshladilar.

Ularning ba'zilari turkiy tillarni hududiy – jo'g'rofiy jihatdan tasnif qilsa, boqshalari tshsharning bir xil lingvistik beyagisiga asoslanadi. Uchinchilarida turkiy tillar tarixi xalq tarixi bilan yetarlicha bog'lanmaydi. Shular ichida N.A.Baskov tasnifi ancha mukammal tuyuladi.

Shuni aytish kerakki, lingvistik adabiyotlarda eski o'zbek tilining xususiyatlari haqida gap borganda buyuk Alisher Navoiy asarlariga asoslaniladi, chunki Alisher Navoiy o'zbek xalqining ulug' mutafakkiri, atoqli shoiri va ulkan tilshunosi bo'lishi bilan birga yeski o'zbek adabiy tiliga asos solgan, uni shakllantirish va rivojlantirish ishiga hammadan ko'ra ko'p hissa qo'shgan bir siymodir. Shuning uchun ham eski o'zbek adabiy tilining shakllanishi va taraqqiy yetishi haqqoniy ravishda Alisher Navoiyning tabarruk nomi bilan bog'liqdir.

«Haqiqatdan ham Alisher Navoiyning tili butun bir davrning tilidir, butun bir xalqning adabiy tilidir» (X.Doniyorov. Alisher Navoiy tilining dialektal asoslarini o'rganish masalasiga doir. A.N. va adabiy ta'sir masalasi. T, 1968.279).

Ma'lumki, Alisher Navoiy har qancha ulug' siymo bo'lishiga qaramay, u ham ma'lum bir xalqning vakili bo'lgan va uning tili ko'p shevalarni birlashtirganligi bilan birga, ma'lum

shevaga ham tayangan, uning tilida o'sha ma'lum sheva yoki shevalarning izi boshqalarinikiga qaraganda ko'prok aks yetgan. Demak, endi Alisher Navoiy tiliga asos bo'lgan sheva qaysi sheva edi degan masala kun tartibida ko'ndalang bo'ladi.

Bu masala olimlar o'rtasida tortishuvga sabab bo'lmoqda. Bunga Zahriddin Muhammad Boburning Alisher Navoiy tili Andijon shevasiga mos kelsa-da, degan fikri asos bo'lmoqda. Ma'lumki, Bobur har tomonlama bilimli, olim kishi bo'lgan. U o'zining «Boburnoma» degan mashhur asarida o'sha davrdagi ijtimoiy tuzum, siyosiy voqealar, adabiy hayot va boshqa ko'pgina sohalarni ilmiy analiz qilib berish bilan birga, til sohasida ham ajoyib fikrlar aytgan. Bobur Andijon haqida gapirib Shunday deydi: «Eli turkdur. Shahr va bozorisida turkiy bilmas kishi yo'stur. Yelining lafzu qalam bila rostdur. Ani uchun kim Mir Alisher Navoiyning muzannafoti, bovujudkim Hirida nash'u noma topibdur, bu til biladir» (1960. 60-bet).

Xususan, Navoiydan keyin tez orada mamlakatning Temuriylar qo'lidan ketganligi va shu munosabat bilan bog'liq holda avval Dashti qipchoqda yashab kelgan va bu erdagi aholiga nisbatan son jihatdan ko'proq bo'lgan o'zbeklarning (qipchoq va ko'chmanchi o'zbeklarning) bu yerga kelib o'rnatilishi va bu erdagi aholi bilan asrlar davomida aralashib ketganligi hisobga olinsa, Avdijon shevasida, shuningdek, boshqa o'zbek shevalarida ham o'tgan davr ichida qanchalik kuchli va katta o'zgarishlar sodir bo'lganini tushunib olish qiyin bo'lmaydi.

Professor V.Abdullayevning ko'rsatishicha, Alisher Navoiy Samarqandda ikki yil yemas, balki 4-5 yil bo'lgan. Bu davr ichida deb ta'kidlaydi X.Doniyorov, u V.Abdullayev aytganidek, Samarqandning janub tomonlaridagina yemas, balki uning sharq tomonlarida, ya'ni Andijon tomonlarida ham bo'lganligi yehtimol. O'sha davrdagi shahar shevalari ichida andijon shevasi adabiy tilga yaqin (qalam bila rost) shevalardan biri bo'lgan va Samarqand shevasi yesa, o'sha paytda temuriylar davlatining poytaxtlaridan birining shevasi va sharqiy shevalardan biri sifatida hirot shevasiga nisbatan Andijon shevasiga ancha yaqin bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuningdek, o'sha davrda Andijon va Samarqandning aholilari ham ancha kuchli bo'lgan. Alisher Navoiy Andijon shevasi bilan ham bolalik vaqtlaridanoq, o'sha Hirotdayoq tanisha boshlagan bo'lishi mumkin.

Chunki Hirotga Avdijon tomondan juda ko'p ustalar, navkarlar, kosiblar va boshqa toifalarning borganligi, ular ichida ayniqsa, andijonlik shoirlar va mashsho'slar yaxshi obro'ga yega bo'lgan. Demak, «qalam bila rost» sheva sifatida Andijon shevasi hali Alisher maktabga qatnab yurgan vaqtlaridayoq uning e'tiborini tortgan bo'lishi mumkin.

Alisher Navoiy Andijon shevasi bilan hali go'dakligida oila muhitidayoq tanilgan bo'lishi ham mumkin, chunki Alisherni tarbiyalaganlardan yoki unga qarindosh bo'lganlardan birortasining andijonlik bo'lishi yehtimoldan tashqari, Alisherning ota-onalari, uning oilasidagi kattalar va saroy kishilari, shu jumladan, barloslar gaplashgan sheva asosan o'sha davrdagi Shahrisabz, Kitob shevasi bo'lgan, chunki u yerlar barloslarning makoni bo'lgan. Shunday ekan Shahrisabz-kitob shevasi o'sha vaqtda Andijon shevasiga, Hirot katta Samarqand va Buxoro shevalariga nisbatan ham yaqin turgan bo'lishi yehtimoldan uzoq yemas.

Alisher Navoiy tilining Andijon shevasiga mos bo'lganligini isbotlovchi dalillardan biri shundan iboratki, o'sha vaqtda Andijon va Shahrisabz-Kitob shevalari o'rtasidagina yemas, Andijon bilan Samarqand va Buxoro hatto, Hirot shevalari o'rtasida ham keskin farqlar unchalik bo'lmagan, balki ular o'rtasida o'xshashliklar ancha ko'p bo'lgan. A.Navoiyning ta'kidlashicha, faqat Xorazm shevasigina boshqa shevalardan ajralib turgan. Lekin keyinchalik

mamlakatda yuz bergan ijtimoiy-siyosiy yetnik o'zgarishlar tufayli xususan, Alisher Navoiy vafotidan keyin tez vaqt ichida mamlakatning Dashti qipchoqdan kelgan o'zbeklar qo'liga o'tish va ularning butun mamlakat buylab, boshqa o'zbeklar bilan aralashib ketishlari natijasida), o'sha vaqtda bir-biri bilan yaqin bo'lgan shevalar asta-sekin boshqa shevalar bilan qo'yilishi, murakkab interatsiya va differentsiatsiya holatlarini boshdan kechirishlari natijasida ularning har qaysisi har xil yangi xususiyatlar kasb yetgan. Shuning natijasida ular bir-biridan uzoqlasha borgan. Shuning uchun ham A.Navoiy asarlari tili hozirgi Andijon shevasiga o'xshamay qolganligi tasodifiy yemas. Shunday qilib, Alisher Navoiy asarlari tili Andijon shevasi tilidagi «y»lovchi shahar shevalariga mos keladi, chunki Navoiy zamonida y-lovchi tipdagi shakar markaz shevalari umumxalq o'zbek tilining negizini tashkil yetgan.

Shahar markaz shevalariga yesa Andijon, Namangan, Qo'qon, Toshkent, Buxoro, Samarqand, Shahrisabz, Kitob kabi shevalar kirar yedi. Lekin shu bilan barobar yeski o'zbek adabiy tili boqsha o'zbek shevalarining ham, chunonchi, janubiy Xorazm shevalarining va qipchoq shevalarining zarur yelementlarini qabul qilgan. Bu jihatdan she'riy asarlar tili xarakterlidir. She'riy asarlar tilida proza asarlari tiliga nisbatan o'g'uz shevalarining ta'siri kuchliroqdir.

Taniqli olim, S. Mutallibov Mahmud Qoshg'ariyning "Devoni lug'otit turk" asarini tarjima qilib o'tgan asrning 60-yillarida o'z ilmiy ishini ommaga yetkazdi.

S. Mutallibov o'z sharhida Mahmud Qoshg'ariyning "Devoni lug'otit turk" asarida fe'l to'g'risida mulohaza yuritayotgan o'rinlarda fe'llarning yasalishi, ulardagi zamon, nisbat, o'timli-o'timsizlik kategoriyalari haqida ma'lumot berib o'tadi. Devonda fe'l zamonlaridan o'tgan zamonga alohida e'tibor berilgan". [Mutallibov S. 1960.] Chunonchi, "Kumush quyoshga qo'nsa, oltin o'z oyog'i bilan keladi". (maqol), yoki "U mendan biror narsa umid qildi", "O't ko'kardi, undi", "U uyga ketdi" kabi misollarni olim o'z asarida keltirib o'tadi. [Mutallibov S. 1960]

Bundan tashqari Xorazmda tavallud topgan Mahmud Zamaxshariy ham tilshunoslikka oid bir qancha asar yozganligi to'g'risida A.Nurmonovning "O'zbek tilshunosligi tarixi" asaridan bilishimiz mumkin. Asarda keltirilishicha Mahmud Zamaxshariyning "Muqaddimat-ul adab" ("Adabiyotga kirish") asari besh qismdan iborat bo'lib, uning ikki qismi fe'lga bag'ishlangan. Ya'ni, 1.Fe'l. 2. Fe'l o'zgarishlari. "Zamaxshariy bu asarida fe'lning o'zak tarkibiga ko'ra sinflarga ajratadi ",-deb ma'lumot beradi olim.[Nurmonov A.2002]

"Abu Nasr Forobiy tilshunoslik haqidagi fikrlarini o'zining "Fanlar tasnifi haqidagi so'z " asarida bayon qilgan. Tur va jinsni bildiruvchi so'zlar asosida Forobiy so'z turkumlarini tasnif etadi. Muallif tur va jinsni bildiradigan so'zlarni arab grammatika maktablari an'analari asosida ot, fe'l va harflarga ajratadi. Shu bilan birga ot va fe'llarning grammatik kategoriyalari haqida ham ma'lumot beradi. Xususan, ot va fe'llar uchun jins, son kategoriyalari xos ekanligini, shuningdek, fe'llarning o'ziga xos belgisi zamon (o'tgan, hozirgi, kelasi zamon) bildirishi ekanligini ta'kidlaydi",-degan fikrlarni A.Nurmonovning "O'zbek tilshunosligi tarixi" asarida o'qishimiz mumkin. [Nurmonov 2002]

A Nurmonovning "O'zbek tilshunosligi tarixi" kitobida turkiy tillar lug'ati va grammatikasiga bag'ishlangan "At-tuhfatuz zakiyatu fil lug'atit turkiya" asari haqida ham ma'lumot keltirilgan. "Garchi bu asar muallifi noaniq bo'lsada (asarda uning muallifi haqida hech qanday ma'lumot uchramaydi, lekin kitobda bu asarni yozishga ko'pchilik da'vat etgani haqida fikr yuritadiki, demak, muallif tilshunos sifatida o'sha davrda jamoatchilik o'rtasida tanilgan, degan xulosaga kelish mumkin bo'ladi) lug'at tuzilishi ham, grammatik materialning berilishi ham asar

muallifining tilshunoslik bo'yicha katta tajribaga ega ekanligini ko'rsatadi",- deb ta'kidlaydi olim. "At-tuhfatuz zakiyatu fil lug'atit turkiya" asarida so'z turkumiga ham katta ahamiyat berilganligi, fe'lning nisbat, bo'lishli-bo'lishsizlik, shaxs, mayl, zamon kategoriyalari atroflicha yoritilganligi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin. [Nurmonov A.2002]

Buyuk mutafakkir, o'zbek adabiy tilining asoschisi va targ'ibotchisi Alisher Navoiy tilshunoslik tarixida ham o'chmas iz qoldirgan ulug' olim hisoblanadi. M. Fozilovanning bitiruv malakaviy ishida quyidagi ma'lumotlarni o'qishimiz mumkin: "Alisher Navoiyning lisoniy qarashlari "Muhokamat-ul lug'atayn" asarida jamlangan. Mazkur asarda olim morfologiyaga oid o'z fikrlarni bildirar ekan, asosiy so'z turkumi sifatida fe'llarga murojaat qiladi. Fe'l birliklarining ma'no jihatidan, shakl va qo'llash jihatidan eski o'zbek adabiy tilining o'zigagina xos, ya'ni forsiyda uchramaydigan xususiyatlarini tilshunos olim sifatida tahlil qiladi. Fe'lning nisbati, fe'lning o'zlik, orttirma va birgalik nisbatlarini, ravishdosh shaklini, ko'makchi fe'l yordamida tuzilgan murakkab fe'llarni qayd etadi. Alisher Navoiy fe'lning orttirma nisbat shakli haqida fikr yuritar ekan, ayni nisbat tushunchasi -t qo'shimchasi orqali hosil bo'lishini aytadi, qator.misollar keltiradi. Jumladan: yugurt, yashurt, chiqart, va h.k". [Fozilova M. 2017.]

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. "Zamonaviy o'zbek tili" kitobida keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda 1760 yilda tuzilgan."Sangloh" (Mirzo Mehdixon-Nizom-al-din Muhammad Hodi al-Husayni as-Safaviy tomonidan tuzilgan) lug'atining "Maboni ul-lug'at" deb atalgan grammatikaga oid qismi olti bo'limni o'z ichiga oladi. Grammatika qismining har bir bobida fe'lning barcha shakliga e'tabor qaratiladi: masdar shaklida uning nisbat ko'rinishi, o'tgan zamon shakli, mayl, bo'lishli-bo'lishsizlik kabi shakli izohlanadi. Mana shu lug'atda fe'l shakli hosil qiluvchi affiksning fonetik variant hamda qo'llanish xususiyati ham berilgan. [Zamonaviy o'zbek tili. 2008.]

XX asr boshlarida Abdurauf Fitrat so'z turkumlarini, jumladan, fe'l so'z turkumini tadqiq etadi. Fe'lga harakat va holat ifodalovchi turkum sifatida yondashadi. Ayniqsa, olimning fe'l turkumiga oid qarashi katta ahamiyatga ega. Uning "har bir fe'l bir ish bilan uning ishlovchisi hamda bir zamoni bildiradi" tarzida aytilgan fikri juda muhim",-degan fikrlari "Zamonaviy o'zbek tili" asarida ma'lumot sifatida keltirilgan. Olimning fe'lning zamon grammatik kategoriyasiga, shaxs-son kategoriyasiga, shuningdek, bo'lishli-bo'lishsizlik, o'timli-o'timsizlik, nisbat kabi kategoriyasiga nisbatan o'z qarashini bayon qilganligi to'g'risidagi fikrlarni o'qishimiz mumkin.[Zamonaviy o'zbek tili. 2008.]

XX asrning 50-yillaridan boshlab o'zbek tili so'z turkumlarini maxsus , ya'ni fundamental o'rganila boshlandi. Jumladan, 50-yillar boshlarida professor Ayyub G'ulomov fe'l borasidagi o'z kuzatishlarini e'lon qildi. "Zamonaviy o'zbek tili" keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda uning "Fe'l" kitobining yaratilishi o'zbek tilshunosligida katta voqea bo'ldi. Bu kitobda: 1.fe'l turkumi alohida yaxlit tarzda chuqur tahlil qilingan; 2. fe'l haqidagi barcha mavjud qarash umumlashtirilgan. Fe'lga xos xususiyat: ma'nosi va grammatik belgisi; grammatik kategoriyasi; yasalishi; to'liqsiz fe'l, fe'lning sintaktik vazifasi batafsil tahlil qilinganligi aytilgan.[Zamonaviy o'zbek tili. 2008.]

Undan tashqari XX asr o'zbek tilshunosligi morfologiya sohasining taraqqiyotida yirik olim Said Usmonovning roli katta o'rin tutadi. Ayniqsa uning "Ba'zi fe'l formalari haqida" (1966) fe'l to'g'risida yozgan kitobi o'zbek tili fe'llarining taraqqiyotida muhim rol o'ynadi.[Zamonaviy o'zbek tili. 2008.]

Muhokama. Akademik Azim Hojiyev fe'l so'z turkumining o'rganilishiga katta e'tibor qaratgan va buning ustida bir qancha ilmiy izlanishlar olib borgan olim hisoblanadi. Uning "Fe'l", "Ko'makchi fe'l", "To'liqsiz fe'l" kitoblari so'z turkumlari ichida fe'l turkumiga alohida e'tibor qaratganini bildiradi. A. Hojiyevning "Fe'l" kitobida fe'lning tarixi, zamon, nisbat kategoriyalari, fe'lning barcha xususiyatlari atroflicha yoritib berilgan. Uning "To'liqsiz fe'l" monografiyasi tilshunoslikda kam o'rganilgan masalalardan biri hisoblanadi. Monografiyada to'liqsiz fe'l formalari va ular yordamida hosil bo'luvchi fe'l formalarining ma'no va vazifalarini o'rganishga bag'ishlangan. [Hojiyev A. 1970.]

Masalan: Uzunni qo'y, qisqani kes ekan-da dunyoning ishi. [Hojiyev A 1970.] Davraning to'rida o'tirib kelgan Komiljon edi. Bu yerda edi, ekan to'liqsiz fe'l hisoblanadi. M. Sodiqovanning "Fe'l stilistikasi" monografiyasida badiiy asarda qo'llangan fe'llar, fe'lli birikmalar stilistik aspekda analiz qilingan. [Sodiqova. M. 1975.] Masalan: Qani endi, shu tobda ko'rsam. (Said Ahmad) Shunday mehnat qilganimga yarasha koshki ko'nglim tinch bo'lsa. (A. Qahhor), Achchiq- achchiq alamli so'zlar aytsa ham mayli (Said Ahmad).

Shuni aytishimiz kerakki Sh. Rahmatullayev ham fe'l bo'yicha ilmiy tadqiqot olib borgan olim hisoblanadi. Uning "O'zbek tilida fe'l frazemalarning bog'lashuvi" ilmiy ishi bunga yaqqol dalil bo'la oladi. Ilmiy ishda frazemalar dastlab bog'lashuvsiz va bog'lashuvli deb ikki guruhga bo'linadi. Bog'lashuvli frazemalar bir, ikki, uch bog'lashuvli deb to'dalanadi va ularning bog'lashuv imkoniyati batafsil bayon qilinadi. "Bog'lashuv asli barcha turkum leksemalariga xos, lekin fe'lda eng kuchli." deb ta'kidlaydi olim o'z ilmiy ishida. [Rahmatullayev Sh. 1992.]

Olim Sh. Shukurov ham o'zbek tilshunosligida fe'l so'z turkumini, uning taraqqiyoti va fe'l zamonlari to'g'risida o'z ilmiy tadqiqotini olib borgan.

Uning "O'zbek tilida fe'l mayllari taraqqiyoti" asarida o'zbek tilida fe'l mayllaridan buyruq-istak va shart mayllarini o'rganishga bag'ishlangan. [Shukurov Sh. . 1980]

Olim o'z asarida buyruq-istak maylining III shaxs formali, Shart maylining hozirgi-kelasi zamonda qo'llanishi va ma'nolari to'grisida o'z qarashlarini bayon qilgan. Bundan tashqari olimning "O'zbek tilida fe'l zamonlari taraqqiyoti" asari ham aynan o'zbek tili tilshunosligida fe'l so'z turkumi so'z turkumlari ichida qanchalik muhim ekanligining yaqqol isbotidir.

Shuni aytishimiz kerakki "Zamonaviy o'zbek tilshunosligi" kitobida o'zbek tilshunosligi ravnaqiga o'z hissalarini qo'shgan bir qancha olimlar to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Jumladan, S.Akbarovning "O'zbek tilida ko'makchi fe'l", "O'zbek tilida qo'shma fe'l" tadqiqoti, J.Muxtorovning bog'lovchi fe'l darajasi, tadqiqotiga doir fe'l nisbat shaklini o'rganish bo'yicha ancha jiddiy tadqiqot yuzaga keldi. Bu borada S.Sultonsaidova, S.Maxmatqulovning nomzodlik va doktorlor dissertasiyasini, M.A'lamovanning "O'zbek tilidagi fe'lda nisbat kategoriyasi" monografiyasini, R.Rasulov, I.Qo'chqortoyev, Yo.Tojiyevning fe'l semantikasi, valentligi, fe'lning yasalishi, undagi grammatik kategoriya (o'timli, o'timsizlik, tarz kategoriyasi) va uning o'zaro munosabati masalasi bo'yicha olib borilgan boshqa tadqiqotni ham sanab o'tish mumkin. [Zamonaviy o'zbek tili. 2008.]

Mustaqillik yillaridan keyin ham fe'l so'z turkumi olimlar tomonidan o'rganib kelinmoqda. Xususan, tilshunos R.Rasulovning "O'zbek tili fe'lining ma'no tuzilishi"(2005) qo'llanmasi, M.Mirtojiyevning "O'zbek tilida fe'l valentliklari" (2007), M.Jo'raboyevaning "O'zbek tili morfologiyasi. Fe'l" (1999) qo'llanmasi, B.Bahriddinovaning "O'zbek tilida fe'l lug'aviy shakli" (2002) mavzusiga bag'ishlangan nomzodlik dissertatsiya ishi, [Zamonaviy o'zbek tili. 2008.]

R.Bobokalonovning “Fe’l valentligi munosabati xususida”(2018) yozgan maqolalari fikrimizning dalilidir. [Bobokalonovning R. 2018.]

Fe’lni qiyosiy o’rganishda ham ancha ishlar amalga oshirilgan. Chunonchi, fransuz va o’zbek tillarida R.Bobokalonov, N.Hayatovalar chog’ishtirma tilshunoslik yo’nalishda ish olib bormoqdalar. Chunonchi, ularning “Le sens lexical des verbes. Analyse des champs sémantiques de la vie et de la mort” maqolalarini misol tariqasida keltirishimiz mumkin. [Bobokalonovning R. Hayatova N. 2019.]

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, yuqoridagi ma’lumotlardan shuni bilishimiz mumkinki, qadimdan ko’pgina olimlarimiz tomonidan morfologiya sohasida, ayniqsa, fe’l so’z turkumi ustida ilmiy izlanishlar, tadqiqotlar olib borilgan. Va bu so’z turkumini o’rganish, tahlil qilish hozirgi kungacha davom etib kelmoqda.

Shuni ta’kidlab aytishimiz kerakki, o’zbek tilshunosligida so’z turkumlari sohasida aynan fe’l so’z turkumini o’rganish bo’yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar asnosida XI asrdan boshlab to hozirgi kungacha zabardast olimlar yetishib chiqdi. Bu esa o’z navbatida o’zbek tilshunosligi taraqqiyotiga, fe’l taraqqiyotiga olib keldi.

References:

1. Gulbahor, T. (2016). Adjusted Meanings of Moral-Spiritual Concept Defining Units. ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, 5(7), 40-45.
2. Ахмедова, Д. (2020). Семантик разметка тизимида тег гуруҳлари. Oriental Art and Culture, (III), 440-444.
3. Ergashevna, Y. N. (2021). ON METHODS OF RESEARCH OF UZBEK LANGUAGE SYNTAX. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(11), 22-28.
4. Bakhridinova, B. M. (2020). “DEVONU LUGOTIT TURK” AS A FIRST VIEW OF MODERN COMPLEX EDUCATIONAL DICTIONARIES. Theoretical & Applied Science, (4), 981-985.
5. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 2(05), 211-215.
6. Tolibjonovich, Madumarov T., and Gulomjonov O. R. Ogli. "Lombard Microcredit Organization Its Concept and Its Importance Today." *JournalNX*, vol. 6, no. 10, 2020, pp. 109-111.
7. Мадумарова Зиёдахон. (2022). ЯНГИЛАНАЁТГАН ЎЗБЕКИСТОНДА ГЕНДЕР МУАММОЛАРИНИ БАРТАРАФ ЭТИШДА АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎРНИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6569712>
8. Nasriddinovich, A. A. (2020). THE FEATURES OF APPEARING FAMILY IN MODERN SOCIETY. European science review, (3-4), 69-72.
9. Jamoliddinovich, U. B. (2022). FUNDAMENTALS OF EDUCATION QUALITY IN HIGHER EDUCATION. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(01), 149-151.
10. Gafurovna, R. Z. (2021). Translation Theory: Object of Research and Methods of Analysis. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 24(2), 35-40.
11. Najmutdinova, D. K., Nurmukhamedova, L. S., Alieva, D. A., Maksudova, D. S., & Nosirova, Z. A. (2016). Study of the effects of the age at menopause and duration of menopause on bone

mineral density in postmenopausal women in Uzbekistan. International Journal of Biomedicine, 6(1), 38-40.

INNOVATIVE
ACADEMY